

MEHNAT SHAROITINI BAHOALSH VA MEHNAT SHAROITI BO'YICHA ISH O'RINLARINI ATTESTASIYA QILISH METODIKASINI O'RGANISH.

N.M.Sharipova

N.M.Jumaboyeva

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720045>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ish joylarida, mehnat sharoitini tahlil qilish, o'rganish va attestatsiya qilish, bo'yicha amaliy ko'nikmalar hosil qilish, haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlari: mikroiklim, harorat, nisbiy namlik, atestatsiya, metodika, sanitariya, gigiyena havfsizlik.

“Mehnat sharoitini baholash va mehnat sharoiti bo'yicha ish o'rinlarini attestatsiya qilish metodikasi” Mehnat vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan va 1996-yil 28-mayda 247 - tartib raqami bilan Adliya vazirligida ro'yxatga olingan. Bu “Metodika”ga keyinchalik Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilgan.

Konstitutsiyaning IX bob 37-moddasida: – “Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanih huquqiga egadir” deyiladi. Demak, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari adolatli mehnat sharoitlarida ishlashdek konstitutsiyaviy huquqga ega.

Mehnat sharoitlarini baholash va mehnat sharoitlari bo'yicha ish o'rinlarini attestatsiya qilishning asosiy maqsadi fuqarolarning yuqorida keltirilgan konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash, ya'ni ularning sanitariya-gigiyena talablariga javob beruvchi (adolatli) mehnat sharoitlarida ishlashlarini ta'minlashdir.

Attestatsiya o'tkazishdagi umumiy talablar. Attestatsiya mulk va xo'jalik yuritish shaklidan qat'iy nazar barcha korxonalar, muassasa va tashkilotlarda o'tkaziladi. Mehnat sharoitlarini baholash asosida ish o'rinlari attestatsiya qilinadi.

Attestatsiya quyidagilarni o'z ichiga oladi: kompleks ravishda, asbob-uskunalar yordamida, ishlab chiqarish muhitining fizik, kimyoviy, biologik omillarini, hamda ish o'rnidagi mehnat jarayonining og'irlik va yuklanishlik darajasi aniqlanishini; ish o'rnini zararlilik va xavflilik darajasi bo'yicha mehnat sharoiti sinflariga belgilanishini asoslashni; ishlab chiqarishni, korxonalarni, ishlarni, kasblarni, lavozimlarni va ko'rsatkichlarni imtiyozli pensiya ta'minoti

huquqini beruvchi № 1, № 2, № 3 – ro'yxatlarga kiritilishini asoslashni; ishning o'ziga xos xarakterga ega ekanligi va noqulay mehnat sharoitida ishlaganlik uchun beriladigan har yilgi qo'shimcha ta'til davomiyligini asoslashni; ishlovchilar noqulay mehnat sharoitida ishlaganliklari uchun imtiyozli pensiya ta'minoti olish huquqi mavjudligi yoki mavjud emasligini tasdiqlashni; noqulay mehnat sharoiti yuzaga kelishining sabab va omillarini aniqlashni; ma'muriyat va fuqarolar o'rtasida mehnat sharoitini baholash va imtiyozlarga ega bo'lish huquqi borasida yuzaga keladigan bahslarni yechishni; mehnat sharoitini sog'lomlashtirish va kasbiy kasallanishlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishni.

Mehnat sharoitini baholash va mehnat sharoiti bo'yicha ish o'rinlarini attestatsiya qilishning me'yoriy-huquqiy asosi bo'lib quyidagilar xizmat qiladi:

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi; yoshidan qat'iy nazar pensiya bilan ta'minlanish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, ish turlari, kasb va lavozimlarning №1 ro'yxati; umumiy belgilangan yoshni 10 yilga qisqartirilgan holda pensiyaga chiqish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, kasblar, lavozim va ko'rsatkichlarning №2 ro'yxati; umumiy belgilangan yoshni 5 yilga qisqartirilgan holda pensiyaga chiqish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, kasblar, lavozim va ko'rsatkichlarning

№3 ro'yxati; O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Mehnat jarayonining og'irligi va yuklanishligi, ishlab chiqarish muhiti omillarining zararlilik va xavflilik ko'rsatkichlari bo'yicha mehnatning gigiyenik klassifikatsiyasi" O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan ishlab chiqarish sanitar me'yorlari, qoidalari va gigiyenik me'yoriy hujjatlari; O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi standartlar.

Attestatsiya o'tkazish davriyligi korxonada tomonidan belgilanadi, lekin har 5 yilda bittadan kam bo'lmasligi kerak. Attestatsiyaning o'z vaqtida va sifatli o'tkazilishiga javobgarlik korxonada yoki tashkilot rahbariga yuklanadi.

Korxonada va tashkilotlarda mehnat sharoitini baholash va mehnat sharoiti bo'yicha ish o'rinlarini attestatsiya qilishni, hamda imtiyozli pensiya ta'minoti huquqini beruvchi ro'yxatlarning to'g'ri qo'llanilishini nazorat qilish Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi va O'zbekiston Respublikasining Sog'liqni saqlash vazirligiga yuklatiladi.

Mehnat muhofazasi va me'yorlash markazi va Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy-tekshirish instituti attestatsiya qilishning ilmiy-metodik muassasalari bo'lib xizmat qiladi.

Mehnat sharoiti bo'yicha ish o'rinlarini attestatsiya qilish materiallari va ma'lumotlari o'ta muhim hisobot hujjatlari hisoblanadi va 50 yil davomida saqlanishi lozim.

Ish o'rinlarida attestatsiya o'tkazishni tashkillashtirish. Attestatsiya o'tkazishni tashkillashtirish va o'tkazish bo'yicha korxonalar rahbari buyruq chiqaradi. Buyruqda doimiy faoliyat ko'rsatuvchi attestatsiya komissiyasi tarkibi ko'rsatiladi va uning vazifalari belgilanadi. Zarur hollarda sexlar (strukturaviy bo'limlar) attestatsiya komissiyalari tarkibi ham ko'rsatilishi mumkin. Doimiy faoliyat ko'rsatuvchi attestatsiya komissiyasi tarkibiga bosh injenerni, mehnat

muhofazasi xizmati, kadrlar bo'limi, mehnat va maosh bo'limi, hamda korxonaning sanitar-gigiyenik yoki texnologik laboratoriyasi vakillarini kiritish tavsiya etiladi. Ish o'rinlarini attestatsiya qilishning umumiy muddatlari va ishlash grafigi belgilanadi.

Doimiy faoliyat ko'rsatuvchi attestatsiya komissiyasi quyidagi ishlarni bajaradi: ish o'rinlarini attestatsiya qilishning tashkiliy va metodologik ishlarini amalga oshiradi; kerakli huquqiy, me'yoriy va boshqa ma'lumotiy bazani shakllantiradi va ularning attestatsiyada qatnashuvchi mutaxassislar tomonidan o'rganilishini tashkil qiladi; attestatsiya o'tkazish uchun kerakli tashkilotlarni aniqlaydi va ularni belgilangan qoidaga asosan ishga jalb qiladi; attestatsiyadan o'tkaziladigan ish o'rinlari ro'yxatini tuzadi, ularga tartib raqamlari beradi, ish o'rinlari chegaralarini belgilaydi; ishlab chiqarish muhiti zararli va xavfli omillarini o'rganishning kerakli hajmini belgilaydi; ish o'rinlarini egallagan shaxslar kasblari va lavozimlari bajariladigan ish xarakteriga mos kelishi yoki kelmasligini "Asosiy ishchi kasblari va xodimlar lavozimlari klassifikatori" ga asosan aniqlaydi; agarda, bajariladigan ish tarkibi va mohiyati klassifikatorda berilganga mos kelmasa kasb amalda bajariladigan ishga moslashtiriladi.

Xavflilik va zararlilik darajasi bo'yicha mehnat sharoitini umumiy baholash aniqlanadi: eng yuqori sinf va zararlilik darajasi bo'yicha; agarda, 3 ta yoki undan ko'proq omillar 3.1. sinfga tegishli bo'lsa, mehnat sharoitining umumiy bahosi 3.2. sinfga tegishli bo'ladi; agarda 3.2., 3.3., 3.4. sinflarga tegishli 2 ta yoki undan ko'proq omillar mavjud bo'lsa mehnat sharoiti mos ravishda bir daraja yuqori baholanadi. Zararli omillar ta'siri ostida bo'lish vaqti qisqarganda (ish vaqtining 80% kam) mehnat sharoiti I daraja past baholanishi mumkin, lekin 3.1. dan kam bo'lmasligi kerak. Mehnat sharoiti bo'yicha imtiyozli pensiya ta'minoti huquqini baholash 3.3 ilova ma'lumotlari asosida olib boriladi. Ishning o'ziga xos xususiyatga ega ekanligi va noqulay mehnat sharoitida ishlaganlik uchun beriladigan har yilgi qo'shimcha ta'til davomiyligini aniqlash 3.4 ilova

bo'yicha olib boriladi. Ba'zi kategoriyadagi ishlovchilar uchun qo'shimcha ta'til davomiyligi 33 kungacha belgilanishi mumkin. Ish o'rinlarining attestatsiyasi tugagandan keyin har bir sex uchun "Sexdagi ish o'rinlari va ularning mehnat sharoiti bo'yicha attestatsiyasi natijalari vedomosti" butun korxonada bo'yicha esa "Korxonadagi ish o'rinlari va ularda mehnat sharoiti bo'yicha o'tkazilgan attestatsiya natijalari yig'ma vedomosti" to'ldiriladi.

Korxonada attestatsiya natijalari bo'yicha imtiyozli pensiya olish huquqi tasdiqlangan ish o'rni, kasb va lavozimlar mavjud bo'lsa 3.7 - ilova to'ldiriladi.

Attestatsiya komissiyasi attestatsiya natijalarini tahlil qilib "Mehnat sharoitini yaxshilash va sog'lomlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini" ishlab chiqadi.

Attestatsiya komissiyasi ishini tugallashi bilan "Attestatsiya komissiyasi yig'ilishi bayonnomasi" tuziladi.

Imtiyozli pensiya ta'minoti huquqiga ega ekanligini aniqlash uchun zarur hujjatlar ro'yxati: korxonada attestatsiya komissiyasini tashkil qilish to'g'risidagi buyruq; ish o'rinlaridagi ishlab chiqarish muhiti mehnat sharoitini zararlilik va xavflilik darajasi bo'yicha baholash xaritasi korxonadagi ish o'rinlari va ularda mehnat sharoiti bo'yicha o'tkazilgan attestatsiya natijalari yig'ma vedomosti ma'lum kasbdagi mehnat sharoitlari to'g'risida tushuntirish xati; attestatsiya komissiyasi majlisi bayonnomasi. Laboratoriya tekshiruvlarining birlamchi ma'lumotlar hujjatlari, zarur hollarda, talab qilib olinishi mumkin.

Attestatsiya natijalari qarab chiqilgan hujjatlar korxonada rahbari va kasaba uyushmasi (yoki mehnatkashlarning boshqa vakillik organi) rahbari imzosi bilan imtiyozli pensiya ta'minoti huquqiga ega ekanlikni tasdiqlash uchun Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish hududiy Bosh boshqarmasiga yuboriladi.

